

Reporte Semanal do Bitcoin

22/08/2022
Vol. 1, N°. 25/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 25/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

25. Cadê o Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto é o pseudônimo que foi utilizado pela pessoa ou pessoas que criaram o Bitcoin. Além do Bitcoin, Nakamoto desenvolveu o primeiro banco de dados de blockchain. Este foi o paper que, de forma simplificada, apresentava o Bitcoin para o mundo. O lançamento do BTC foi em 2009. Uma vez lançada a inovação, as atividades de Nakamoto começaram a diminuir a partir da metade de 2010 quando Nakamoto entregou o controle do repositório de código fonte e funções-chave de alerta do software além do controle do domínio bitcoin.org e vários outros domínios para vários proeminentes membros da comunidade Bitcoin.

Segundo o Wikipedia, estima-se que Nakamoto tem uma fortuna de aproximadamente um milhão de bitcoins (olha quanto daria hoje).

Ninguém sabe a verdadeira identidade do pai do BTC. Não se sabe se o nome "Satoshi Nakamoto" é real ou um pseudônimo, ou se o nome representa uma pessoa ou um grupo de pessoas.

Cadê o pai?

Alguns consideram que Nakamoto poderia ser uma equipe de pessoas, se pensa que o trabalho é tão perfeito que só poderia ser trabalho de equipe.

O e-mail que Nakamoto mandou para uma lista de pessoas interessadas em criptografia – a Cryptography Mailing List é o que segue:

Bitcoin P2P e-cash paper

Satoshi Nakamoto | Sat, 01 Nov 2008 16:16:33 -0700

I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer, with no trusted third party.

The paper is available at:

<http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf>

The main properties:

Double-spending is prevented with a peer-to-peer network.

No mint or other trusted parties.

Participants can be anonymous.

New coins are made from Hashcash style proof-of-work.

The proof-of-work for new coin generation also powers the network to prevent double-spending.

Reparem que no corpo da mensagem, Nakamoto, escreveu “tenho trabalhado em um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente ponto a ponto, sem terceiros confiáveis, seguido do link do white paper do Bitcoin (documento com instruções da tecnologia)”. Assim nasceu o BTC.

Porém, o Bitcoin só se transformou em algo totalmente colaborativo e descentralizado quando o seu criador, Nakamoto, deixou o projeto e passou para que outros desenvolvedores adotassem a inovação.

Uma questão interessante é saber que, mesmo pregando a descentralização como bandeira do Bitcoin, inicialmente Nakamoto era visto por outros desenvolvedores como um “centralizador”, já que ele ditava todas as regras. Praticamente o BTC deslançou quando Nakamoto saiu de cena.

Quem é então o Satoshi Nakamoto? Até agora não se sabe. Na terça-feira (16/08/2022), a produtora *White Paper Films* e o diretor Chris Cannucciari anunciaram que pretendem arrecadar fundos para filmar “*I Am Not Satoshi*”, um documentário de longa-metragem que pretende dar uma visão completa sobre a busca do Nakamoto. Ficaremos atentos.

Arte digital da Semana

Trampoline, entre altas e baixas.
É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Continuamos com o preço se mantendo acima da mima 72 desde 18/06/2022.
- Semana de perda de canal de tendência.
- O círculo preto no preço indica ponto de resistência mensal.
- O círculo Preto abaixo indicando a falta de força para inversão.
- As setas vermelhas apontas regiões de suporte, atualmente em em US\$19,3k temos o suporte da 72 mensal (praticamente atingido durante a semana) e em US\$12,9K temos o suporte da 144 mensal, continuam nas mesmas posições sem muitas novidades, mesma situação desde 11/03/2022.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Perdemos o canal de alta durante esta semana.
- ROC's e preço voltando a lateralizarão.
- Seta amarela se mostrando resistência desde 20/07/2022, local onde o preço de fato recuou.
- Setas vermelhas representando regiões de suporte.
- Suporte 305 em US\$19,25K, a possibilidade de chegar até esta região de valor é grande representada neste gráfico.
- Suporte 610 em US\$129K.
- Provável próximo alvo a é região representada pela linha vermelha indicada pela seta amarela.

Gráfico diário

- O preço voltou para a consolidação no gráfico diário.
- As linhas pretas mostram o preço perder o padrão da sequência de alta.
- Estamos num *pullback* de 61,8%, região de resistência.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas são pontos de atenção.

- Preço consolidado com leve alta.

- ROC's do Report de 15/08/2022 se concretizaram e a queda ocorreu, atualmente com todas médias abaixo de ZERO, situação complexa.

OBS: Operar consolidação requer muita pratica e técnica, de fato não é o melhor cenário para realizar operações. Aguardem topos e fundos ascendentes e expressivos para realizar operações.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL
27 de agosto, às 08h

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a data table. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL